

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich – Sam DAU “Qurilish iqtisodiyoti va menejment”
kafedra PhD doktranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda qurilish jarayonini samarali boshqarishda raqamli iqtisodiyotning roli, raqamli texnologiyalarni qurilish tarmog'iga qo'llashning zaruriyligi qurilishning o'ziga xos xususiyatlaru, qurilish tashkilotlarida qanday qilib qo'llash mumkinligi to'g'risida taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya raqobatbardoshlik, gibriddunyo, “Aqlli shahar”, “Aqlli bekat”, “Innovatsion korxonalar”, investorlar, samaradorlik, mahsulot sifati.

ANNOTATION: In this article, the role of the digital economy in the effective management of the construction process today, the necessity of applying digital technologies to the construction network, the specific features of construction, and suggestions and recommendations on how to use them in construction organizations are given.

Key words: digital economy, digital transformation, competitiveness, hybrid world, "Smart city", "Smart station", "Innovative enterprises", investors, efficiency, product quality.

Kirish Bunungi kunda axborot va mehnat unumdorligi oshadi, qurilishning atrof-intellektual texnologiyalarga asoslangan muhitga salbiy ta'sirini kamaytiradi va iqtisodiy echimlarni yaratish, qarorlar qabul qilish rivojlanish sur'atlarining darajasini oshiradi.

jarayonlarini amalga oshirish va qo'llab - quvvatlash sohasida boshqarish sohasidagi mutaxassislarining ma'suliyati sezilarli darajada oshmoqda. Qurilish jarayoniga raqamli texnologiyalar yanada chuqurroq kirib borganligi sari ularga talab ham ortib bormoqda. Demak vaqt o'tishi bilan ularga egalik qilish qurilish sohasidagi har qanday mutaxassis uchun ham majburiy talabga aylanib boradi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish O'zbekiston uchun, uning dunyo miqyosidagi raqobatbardoshligini belgilab beradigan muhim, strategik ahamiyatga ega vazifa bo'lib, bu davlatimizga ushbu sohani rivojlantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni yaratib berish, bu jarayonni rag'batlantirish zarurligini ko'zda tutadi.

Qurilishdagi raqamli transformatsiya hozirgi paytda qurilish tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shahar aholisi kundan - kunga ko'paymoqda va uni nafaqat sifatli va arzon uy-joylar, balki infratuzilma ob'ektlari bilan ta'minlash talab etiladi [1].

Qurilish sohasining raqamli o'zgarishi jamiyat hayotining ko'p jihatlariga ta'sir qiladi: qurilish tarmog'idagi narxlarni pasaytiradi, qurilish tashkilotlari samaradorligi yaxshilanib

Raqamli iqtisodiyotga o'tish albatta, ishlab chiqarish samaradorligining oshishiga, kompaniyalar raqobatbardoshligining o'sishiga, ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishiga, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga, yangi zamonaviy kasblarning paydo bo'lishiga ta'sir etmay qolmaydi. Qurilish korxonalarining faoliyatini ijobiy tomonga o'zgartirishi mumkin.

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarador texnologiyalar qurilish jarayoniga kirib kelib, o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Xuddi shuning uchun ham davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida Respublikamiz rahbariyati bu jarayonni yaxshilash maqsadida bir qancha muhim qarorlarni qabul qildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2018 yil 28 dekabrda 2019 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodning rivojlanishi bo'yicha, "Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko'zda tutadigan “Raqamli iqtisodiyot milliy kontseptsiyasi”ni ishlab chiqishimiz kerak. SHU asosda “Raqamli O'zbekiston-2030” dasturini hayotga tadbiiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o'stirish, korrupsiyani keskin

kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli halqaro tashkilotlar o'tkazgan tahlillar ham buni tasdiqlamoqda" [2].

Demak, qurilish tarmog'ida bu masalalarni echish uchun ham mutaxassislar oldida echimini kutayotgan asosiy muammolardan biridir.

Raqamli iqtisodiyotni qurilishda boshqaruv tizimiga tadbiiq qilish uchun zamonaviy axborot texnologiyalarni jadal rivojlantirish bo'yicha sharoitlar yaratish, shuningdek, axborot xavfsizligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari, farmonlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari asosida mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy - huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ularning nazariy asoslarini o'rganish va mazkur sohada ilmiy tadqiqotlarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili: «Raqamli iqtisodiyot bu - real voqelikni to'ldirib turadigan virtual muhitdir».

Shu sababli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 noyabrda qabul qilingan qarorida ta'kidlanishicha: «Raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish, undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy infratuzilmani qo'llash muhim ahamiyatga ega» [3] deb ko'rsatilishi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish infratuzilmasini amalga oshirish ko'zda tutilgan.

«Raqamli» iqtisodiyot bu - gibrid dunyo sharoitlarida mavjud bo'ladigan iqtisodiyotdir. «Raqamli» (elektron) iqtisodiyot bu - axborot, jumladan, personal axborotdan foydalanish hisobiga barcha qatnashchilarning ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish uning o'ziga xos xususiyati bo'lgan iqtisodiyotdir [4].

Raqamli iqtisodiyotning kengayishi ko'plab yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratadi. Raqamli iqtisodiyotdan rivojlanish maqsadlarida va ijtimoiy muammolarni, shu jumladan, Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) bilan bog'liq muammolarni hal qilishda foydalanish mumkin [5].

Mahsulotlarni va ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash uchun rejalashtirishning turli darajalarida virtual modellarda turli xil

modellashtirish shakllarini qo'llash mumkin. Shunday qilib, raqamli ishlab chiqarish tadqiqot va rivojlanish sohasidagi, shuningdek ishlab chiqarish jarayonlari sohasidagi barcha ishlarni modellashtirishni anglatadi [6].

Raqamli ishlab chiqarish kontseptsiyasi ishlab chiqarish kontseptsiyasi quyidagi elementlarni birlashtiradi:

- mahsulotni ishlab chiqarish, sinash va optimallashtirish;
- jarayon rejalarini ishlab chiqish va optimallashtirish;
- ishlab chiqarish tizimini rejalashtirish va takomillashtirish;
- amaliy ishlab chiqarishni rejalashtirish va boshqarish [7].

Kelajak iqtisodiyotida asosiy ishlab chiqarish omillariga inson va axborot kapitali aylanadi, bunda asosiy omil roli inson kapitaliga tegishli bo'ladi. Bu nuktai nazarni Davos iqtisodiy forumi asoschisi va prezidenti, asosiy ishlab chiqarish omili baribir kapital emas, balki kadrlar salohiyati bo'lishiga ishonchi komil bo'lgan K. IIIbaʼb aniq asoslab bergan [8].

O'zbekistonda raqamli iqtisodiy texnologiyalarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish bo'yicha S.S. G'ulamov., R.X.Ayupov va T.Sh. Shodievlar ham tadqiqotlar olib borganlar.

Tahlil va natijalar: jahon amaliyotining ko'rsatishicha, raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, shu davlatdagi rivojlanish ko'rsatkichlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Tabiiyki, bu ko'rsatkich rivojlangan mamlakatlarda yuqori.

Raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi AQSHda - 10,9 foizni, Xitoyda - 10 foizni, Hindistonda - 5,5 foizni tashkil etgani holda, O'zbekistonda 2 foizdan ham oshmaydi [9]. Ushbu sohani rivojlantirish hozirgi zamon talabiga aylanib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 18 - yanvardagi 48 - son Qarori bilan O'zbekiston Respublikasida 2019 - 2021 yillarda "Aqlli shahar" texnologiyalarini joriy etish kontseptsiyasi tasdiqlandi. Hozirda ushbu kontseptsiya Navoiy, Nurafshon va Mo'ynoq shaharlarida joriy qilinmoqda.

Surxondaryo viloyatida 10 ta aqlli bekatlar qurildi (1,264 mlrd.so'm). Hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq shaharida 5 ta "Aqlli bekat" lar qurilishi tashkil etilmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning asosiy ko'rsatgichlariga quyidagilarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin:

➤ Qurilish tarmog'ida raqamli mahsulotlar va elektron xizmatlarning paydo bo'lishi;

➤ Qurilish indkstriyasi korxonalarining tabiatini o'zgartirishga erishish va shuning asosida ularning faoliyatini ham raqamlashtirish;

➤ Qurilish tarmog'ida raqamli iqtisodiyotning asosi sifatida xizmat qiladigan raqamli platformalar yaratish;

➤ Qurilish tarmog'ida raqobat kurashining tabiatini raqamli iqtisodiyotga moslagan holda o'zgartirish;

➤ Qurilish tarmog'ida iste'molchilarning tabiatini ham raqamli iqtisod jarayonlariga moslashtirish;

➤ Qurilish tarmog'ida yangi progressiv modellari va mexanizmlarining paydo bo'lishi;

➤ Qurilish tarmog'ida yangi turdagi biznes modellarning hosil bo'lishi va rivojlanishi;

Shaxarlar rivojlanishini tashkil etish maqsadida 2018 yil 21 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Strategiyaning bosh maqsadi inson kapitalini rivojlantirish, 2030 yilgacha Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ta ilg'or mamlakati tarkibiga kirish etib belgilandi.

Aqlli shaxar aholi va mehmonlar uchun qulay va xavfsiz yashashni ta'minlashi, shaharliklar turmush sifatini oshirishi va biznesning barqaror rivojlanishini ta'minlashi lozim.

Shahar infratuzilmasini aqlli boshqarish kundalik zarur ehtiyojga aylanadi - shaharlar jami dunyo resurslarining 2/3 qismini iste'mol qiladi va bu iste'mol samaradorligini oshirib borish talab etiladi.

Xulosa va takliflar: bugungi kunda "Raqamli qurilishni" rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirish zarurdir:

• "Raqamli qurilishni" rivojlantirish orqali yangi innovatsion qurilish mahsulotlarini yaratish, ishlab chiqarishning intensiv imkoniyatlarini samarali qo'llash va takomillashtirish;

• raqobatbardosh yangi innovatsion qurilish mahsuloti va xizmatlarini yaratish jarayonlarini takomillashtirish;

• "Raqamli qurilishni" rivojlantirish asosida "raqamli qurilish mahsulotlari va xizmatlarini" ko'paytirish;

• raqamli iqtisodiyotni va raqamli qurilishni shakllantirishda innovatsion qurilish mahsuloti va xizmatlarini ishlab chiqarishni keng yo'lga qo'yish orqali jahon bozoriga integratsiyalashuv jarayonini jadallashtirish;

• raqamli iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish hisobiga "raqamli qurilish mahsuloti" ijtimoiy samaradorligini oshirish;

• raqamli iqtisodiyot sharoitida ilm sig'imi, ilmiy tadqiqot tajriba konstruktorlik ishlanmalarini ko'paytirish, shuningdek "virtual qurilish firmalari" faoliyatini rivojlantirish bo'yicha jahon tajribasini o'rganish va Respublikada ham "virtual qurilish firmalari" faoliyati tizimini kengaytirish;

• "Raqamli qurilishni" rivojlantirishda bashorat (prognoz) modellarini ishlab chiqarish va ularni tadbiq qilib samarali natijalarga erishish;

• "Raqamli qurilish"da yuqori mehnat unumdorligini ta'minlash yo'llarini izlab topish;

• qurilish tarmog'idagi "Innovatsion korxonalar" va investorlar o'rtasida hamkorlikni amalga oshiruvchi uzoq muddatli strategiyalarni yaratish;

• ichki va tashqi bozorlarda IT-sektorning mahsulot va xizmatlariga bo'lgan talabning o'sishi dinamikasini baholash, "raqamli qurilish"ni rivojlantirish bo'yicha kompleks choralarni amalga oshirish;

• telekommunikatsiya infratuzilmasini yanada takomillashtirish, aholini sifatli uyali aloqa, samarali internet tarmog'idan keng foydalanish imkoni bilan ta'minlash;

- ta'lim, kommunal xizmat ko'rsatish, qurilish sohalarida zamonaviy axborot tizimlari, dasturiy mahsulotlar va ma'lumotlar bazalarini yanada keng joriy etish;

- Qurilish tarmog'ida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish asosida xususiy sector ulushini yanada ko'paytirish;

- qurilish tarmoqlarida "aqlli" va boshqa istiqbolli texnologiyalarni, shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlovchi texnologiyalarni joriy etishning kontseptual va uslubiy asosini shakllantirish, shuningdek dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarish va texnologik maydonchalar yaratish asosida "Raqamli qurilish"ni rivojlantirish mumkin degan fikrdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

[1]. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Рақамли Ўзбекистон – 2030 стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора – тadbirlari тўғрисида"ги 2020 йил 5 – октябрдаги ПФ – 6079 – сонли Фармони.

[2]. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил учун энг мухим устивор вазифалар ҳақида Олий Мажлисга Мурожаатномаси 2018 йил декабр.

[3]. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора - тadbirlari тўғрисида»ги Қарори// «Халқ сўзи» газетаси, 22 ноябр 2018 йил.

[4]. Абдуллаев О.М., Фаттахов А.А., К.Ахмедов. Рақамли иқтисодиёт. Т.: "LESSON PRESS, нашрети 2020 йил - 8 бет.

[5]. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Digital economy report 2019.

[6]. Orekhova, S.V., Romanova, O.A. (2016) Transformation of the business model of an industrial enterprise at different stages of the life cycle Manager 5(63). pp 2-15.

[7]. Borangiu, T., Trentesaux, D., Thomas, A., Leitão, P., Barata, J. (2019) Digital transformation of manufacturing through cloud services and resource virtualization. Computers in Industry vol. 108, pp.150-162.

[8]. Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. - М., Эксмо. 2016. С.30.

[9]. <http://mitc.uz/uz/news/view/1186>.

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли,</i> ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович,</i> ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich -</i> ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova-</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li.</i> RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна -</i> ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -</i> QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z -</i> BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muhammadali, Mirxomidov Jaxongir,</i> "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. -</i> QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М.</i> ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна,</i> ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li,</i> BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R.</i> КО'П QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова.</i> КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ	603-608